

УДК:633.11.631.53.048.

**ПРОДУКТИВНОСТЬ МЯГКОЙ И ТВЕРДОЙ ПШЕНИЦЫ В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ НОРМ ПОСЕВА СЕМЯН В БОГАРНЫХ
УСЛОВИЯХ**

Покровская М.Н.

к. с.-х. н., с.н.с.

Юсупов Н.Х.

д.ф.с.- х.н., с.н.с.

Научно-исследовательский институт богарного земледелия.

Аннотация. В статье представлены результаты изучения норм посева твердой и мягкой пшеницы и изучена их продуктивность в богарных условиях. Установлено, что оптимальной нормой высева мягкой и твердой пшеницы является 2,5 млн. шт./га.

Ключевые слова: норма высева, сорт, мягкая пшеница, твердая пшеница, высота растений, масса 1000 зерен, урожайность.

Введение. В каждом конкретном случае правильная норма высева должна обеспечивать такую густоту стояния, при которой рационально и наиболее полно будут использоваться запасы почвенной влаги и питательных веществ, обеспечивая хорошие урожаи высокого качества (Покровский Н.В., Солянка Г.И. 1966).

Установлено, что при высоких нормах высева семян различия между урожайностью зерна разных сроков посева имеют тенденцию к уменьшению (Исмаилов М.М., Вердиева В.Г., 2016).

Сроки сева и норма высева в различных источниках рассматривается как два основных фактора повышения урожайности зерновых без каких-либо дополнительных экономических затрат (Гузенко А.Ю, Сопунков В.Л., 2022).

Высота растений пшеницы - морфологический признак, имеющий хозяйственное значение, относится к разряду количественных, генетическая структура которых довольно сложная (Прилюк Л.В., 1977; Горбатенько Н.Ю., 1980). Высота растений положительно коррелирует с продуктивностью растений $r = 0,63$ (Фадеева О.И., 1984).

Масса 1000 зерен в засушливых условиях, где преобладает низкая продуктивная кустистость, относится к одному из важнейших элементов структуры урожая (Бекенов С. Б. и др., 2002).

Материалы и методы. Материалом исследований служили сорт мягкой пшеницы «Бахмал-97» и сорт твердой пшеницы «Ёкут-2014» с нормой высева 2,0 млн. шт./га, 2,5 млн. шт./га, 3,0 млн. шт./га на богаре.

Фенологические наблюдения, биометрические анализы проведены по методике Центра по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур. Математическая обработка результатов проводилась по Б.А. Доспехову «Методика полевого опыта» (1985).

Площадь делянки – 25 м², повторность 3-х кратная.

Цель исследований заключалась в подборе оптимальных норм высева семян вновь созданных сортов зерновых культур в засушливых условиях.

Результаты исследований. За два года изучения норм высева лучшие результаты по элементам продуктивности получены при норме высева 2,5 млн. шт./га как у мягкой пшеницы, так и у твердой пшеницы (табл. 1. и 2.).

Таблица 1.

Изменчивость элементов продуктивности, высоты растений мягкой пшеницы «Бахмал-97» в зависимости от нормы высева и условий года (Галлярал 2022-2023 гг.).

Д	Норма высева,	Высота растений, см	Длина колоса, см	Вес зерна с 1 колоса, г	Масса 1000 зерен, г	Урожайность, ц/га

	млн. шт./га					
2022 г.						
1	2.0	82,7	7,4	0,97	40,5	9,9
2	2.5	83,0	7,9	0,85	37,5	10,9
3	3.0	81,4	7,3	0,82	36,8	8,9
2023 г.						
1	2.0	95,6	10,4	1,2	39,5	9,2
2	2.5	97,7	10,5	1,4	40,5	10,0
3	3.0	97,3	10,3	1,3	39,4	8,7

По табличным данным видно, что в 2022 г. высота растений мягкой пшеницы сорта “Бахмал-97” при норме 2,5 млн.шт./га составила 83,0 см, масса 1000 зерен – 37,5 г.; в 2023 г. соответственно 97,7 см; 40,5 г.

Таблица 2.

Изменчивость элементов продуктивности, высоты растений твердой пшеницы “Ёкут-2014” в зависимости от нормы высева и условий года (Галлярал 2022-2023 гг.).

Д	Норма высева, млн. шт./га	Высота растений, см	Длина колоса, см	Вес зерна с 1 колоса, г	Масса 1000 зерен, г	Урожайность, ц/га
2022 г.						
1	2,0	82,6	5,0	0,70	38,5	8,4
2	2,5	89,4	6,1	1,42	44,7	10,3
3	3,0	85,9	5,6	1,22	43,4	9,4
2023 г.						

1	2,0	85,2	6,4	1,5	39,5	8,9
2	2,5	83,6	6,5	1,8	42,7	10,8
3	3,0	85,8	6,5	1,5	41,4	9,3

Данные таблицы показывают, что при норме 2,5 млн.шт./га посева твердой пшеницы сорта “Ёкут-2014” высота растений в 2022 г. была 89,4 см, масса 1000 зерен – 44,7 г., в 2023 г. высота растений – 83,6 см, масса 1000 зерен - 42,7 г. Накопление общей биомассы мягкой и твердой пшеницы изучалось в зависимости от нормы посева и фазы развития растений (табл. 3.).

Таблица 3.

Изменчивость накопления общей биомассы твердой и мягкой пшеницы в зависимости от норм посева и фазы развития (Галлярал 2023 г.)

Д	Норма посева, млн. шт./га	Накопление общей сырой биомассы с 10 растений по фазам		
		кущение	трубкование	колошение
Мягкая пшеница «Бахмал-97»				
1	2,0	5,80	38,38	123,20
2	2,5	7,90	40,70	111,24
3	3,0	6,10	51,58	87,54
Твердая пшеница «Ёкут-2014»				
1	2,0	11,20	45,80	121,50
2	2,5	9,70	48,18	121,72
3	3,0	6,10	39,84	121,40

Накопление общей биомассы (табл. 3) варьировало от в зависимости от норм посева и фазы развития мягкой и твердой пшеницы. Так, у мягкой пшеницы

при норме высева 2,5 млн. шт./га в фазу кущения общая биомасса составила 7,90 г., в фазе трубкования – 40,70 г., в фазе колошения – 111,24 г.; у твердой пшеницы соответственно 9,70 г.; 48,18 г.; 121,72 г.

Выводы. На основании исследований установлено, что оптимальной нормой высева 2,5 млн. шт./га. мягкой и твердой пшеницы в богарных условиях. Также отмечено изменчивость элементов продуктивности, высоты растений, накопление общей биомассы мягкой пшеницы «Бахмал-97» и твердой пшеницы «Ёкут-2014» в зависимости от нормы высева и условий года.

Список использованной литературы.

1. Бекенов С. Б., Абдуллаев К. К., Бекенова Л. В. Селекционная ценность образцов яровой пшеницы. Программа КАСИБ в условиях Павлодарского При Иртышья. // Вестник № 2 региональной сети по внедрению сортов пшеницы и семеноводству. Алматы, 1982, с. 25-30.
2. Горбатенко Н.Ю. Проявление признака «длина стебля» и изменение его анатомии у гибридов озимой пшеницы в условиях орошения. // Цитология и генетика, Т.14, № 6 1980, с. 48-52.
3. Гузенко А.Ю., Сопунков В.Л. Влияние сроков сева и норм высева на урожайность озимой пшеницы в условиях степной зоны черноземных почв Волгоградской области. // Аграрная наука. 2022; (10): 100-105.
4. Исмаилов М.М., Вердиева В.Г. Влияние нормы высева, срока посева и дозы азотного удобрения на урожайность и качество зерна озимой пшеницы. // Пермский аграрный вестник. 2016.
5. Покровский Н.В., Солянка Г.И. Краткий справочник по богарному земледелию. 1966. 280 с.
6. Прилюк Л.В. Короткостебельность пшеницы. // Сельскохозяйственная биология. Т.12, № 4, 1977. с. 493-499.

7. Фадеева О.И., Осипов Ю.Ф., Коваленко В.В., Лапатина Л.М., Колесников Ф.А., Казарева А.М. Физиологическая оценка продуктивности сортов озимой пшеницы с использованием факторного анализа. // Сельскохозяйственная биология. № 6, 1984. с. 47-51.